

Развитие сферы туризма как фактор регулирования рынка труда региона

DOI 10.22394/1726-1139-2017-10-79-88

Чеберко Евгений Федорович

Санкт-Петербургский государственный университет
Профессор кафедры экономики предприятия и предпринимательства
Доктор экономических наук, профессор
tceberko19540@yandex.ru

Малинин Александр Маркович

Санкт-Петербургский государственный экономический университет
Профессор кафедры региональной экономики и природопользования
Доктор экономических наук, профессор
alexmalinin46@mail.ru

Андреева Дарья Андреевна

Международный Банковский Институт (Санкт-Петербург)
Доцент кафедры мировой экономики и менеджмента
Кандидат экономических наук
a.d.andreeva@yandex.ru

РЕФЕРАТ

В статье рассматриваются перспективы развития сферы туризма как одного из факторов регулирования состояния региональных рынков труда. Также представлена проблематика, связанная с ролью туристской сферы и состоянием регионального рынка труда, с точки зрения процессов обеспечения устойчивого развития региона, разрешение которой в перспективе создает предпосылки к повышению уровня экономической безопасности региона, снижению социальной напряженности и к реализации возможностей целенаправленного регулирования использования трудовых ресурсов региона.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

сфера туризма, региональный рынок труда, развитие региона, трудовые ресурсы, целенаправленное регулирование, экономическая безопасность

Cheberko E. F., Malinin A. M., Andreeva D. A.

Development of the Tourism Sphere as a Factor of the Regionallabour Market Regulation

Cheberko Evgeniy Fedorovich

Saint-Petersburg State University (Russian Federation)
Professor of the Chair of Enterprise Economy and Entrepreneurship
Doctor of Science (Economics), Professor
tceberko19540@yandex.ru

Malinin Alexander Markovich

Saint-Petersburg State University of Economics (Russian Federation)
Professor of the Chair of Regional Economy and Environmental Management
Doctor of Science (Economics), Professor
alexmalinin46@mail.ru

Andreeva Darya Andreevna

International Bank Institute (St. Petersburg, Russian Federation)
Associate Professor of the Chair of World Economy and Management

ABSTRACT

The article is dedicated to the prospects of development of tourism sphere as one of factors of regulation of a state and conditions of regional labour markets. The clause broaches a point of connection perspective and a role of the tourism sphere and a state of regional labour market in processes of ensuring sustainable development of the region, that in long terms creates prerequisites to increase in level of economic security of the region, decrease in social tension and realization of opportunities of purposeful regulation of human recourses use in the region.

KEYWORDS

tourism sphere, regional labour market, development of the region, work force, human recourses, purposeful regulation, economic security

Экономические процессы, протекающие как в регионах, так и в стране, во многом зависят от состояния рынка труда. С переходом к рыночной экономике произошел пересмотр и реструктуризация совокупности производственных отношений, в том числе и трудовых отношений. Для гармоничного развития экономики страны необходимо наличие системы взаимосвязанных рынков, выполняющих свои конкретные функции. Именно эффективное, в лучшем случае — оптимальное, функционирование этой системы рынков позволит достичь наивысших результатов с точки зрения развития экономики страны.

Рынок труда, являясь элементом названной системы, выполняет важную функцию совмещения, объединения факторов производства, кроме того, механизмы рынка труда направлены на поддержание баланса в распределении факторов производства. Наличие рынка труда обеспечивает распределение и перераспределение труда по различным сферам и отраслям производства на различных уровнях (региональном, межрегиональном, страновом) [2; 5–7]. Эффективно функционирующий рынок труда позволяет справиться с кризисными ситуациями, возникающими и обостряющимися вследствие неэффективности системы занятости населения, значительной отсталости и статичности отраслевых, территориальных и профессиональных структур¹.

Рынок труда представляет собой систему взаимоотношений между тремя элементами:

- государством, как гарантом соблюдения трудового законодательства, а также социальной защиты экономически активного населения, кроме того, государство выступает в качестве работодателя (государственные предприятия, государственные учреждения — государственная гражданская служба), формирующего спрос на труд;
- бизнесом (предпринимателями, собственниками средств производства, работодателями), который также формирует спрос на труд;
- экономически активным населением, как непосредственно трудящимися людьми, являющимися владельцами рабочей силы, трудового потенциала, создающим предложение труда.

Процессы, связанные с трансформацией занятости, регулированием рынка труда, происходят главным образом на региональном уровне и реализуются за счет создания новых предприятий, организаций, развития уже имеющихся, оптимизации деятельности государственных учреждений, расширения и развития инфраструкту-

¹ Рынок труда, занятость и заработная плата // Федеральная служба государственной статистики: Официальный сайт. URL: <http://www.gks.ru/> (дата обращения: 11.07.2017).

ры региона. В контексте поиска новых способов регулирования региональных рынков труда интересным местом приложения усилий представляется сфера туризма.

В настоящее время сфера туризма является достаточно перспективной отраслью экономики, что объясняется, в том числе, резким повышением ее социально-экономической значимости и динамичным развитием не только в зарубежных развитых странах, но и в России (причем не только в южных «курортных» местностях, но и в северных регионах). В целом, развитие сферы туризма, которая, несомненно, обладает значительным экономическим мультипликативным эффектом, представляется важным не только как фактор формирования валового внутреннего продукта, но и может обеспечить улучшение показателей качества жизни населения, снижение социальной напряженности.

Таким образом, в современных условиях развитие туризма в России является серьезной проблемой и важной государственной задачей [8]. При этом туристский потенциал нашей страны используется не в полной мере, о чем ярко свидетельствует статистика — по данным Федерального агентства по туризму, несмотря на то, что Россия продолжает укреплять свои позиции в рейтинге конкурентоспособности в сфере туризма¹ Всемирного экономического форума по конкурентоспособности туристского сектора, все еще нерешенными остаются ключевые задачи по повышению качества и доступности отечественных туристских продуктов, а также по повышению уровня информированности о них потребителей, дальнейшее расширение и модернизация инфраструктурной базы, обеспечение комфорта и доступности отдыха и путешествий в Российской Федерации, высокого уровня туристского сервиса.

По данным рейтинга Россия занимала в 2016 г. 43-е место из 136 стран, в 2015 — 45-е место, в 2009 — 59-е место. Вместе с тем, затраты России на реализацию и развитие своего туристского потенциала существенно отличаются от затрат других развитых стран, занявших в рейтинге лидирующие позиции (Канада, США, ОАЭ) [3]. Низкий уровень затрат России на развитие сферы туризма обусловлен, в первую очередь, малыми возможностями федерального и региональных бюджетов. Эта ситуация нашла отражение в позиции России в рейтинге приоритетности туризма в государственной политике, при формировании которого учитывался, среди прочих показателей, объем расходов на маркетинг сферы туризма, где Россия заняла 95-е место [3].

В России существуют все предпосылки для развития туристской сферы — это и богатое культурное наследие, и большое разнообразие традиций различных регионов и этносов, и природное разнообразие, кроме того, в стране находятся 24 объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО [1]. Одной из определяющих черт туризма в России является многообразие его видов. Виды туризма, наиболее распространенные в России:

- **Экскурсионный или познавательный туризм.**

Россия богата экскурсионными маршрутами и объектами.

Среди наиболее популярных экскурсий — «Две столицы России», «Русская усадьба», «Царские дворцы», «Золотое кольцо», «Города-герои», «Храмы Руси» и т. д.

Кроме посещения городов в России популярны литературные и тематические экскурсии по местам, где жили известные люди, прославившие нашу Родину, такие как Н. Е. Жуковский, С. А. Есенин, Ф. И. Шаляпин, К. Э. Циолковский, И. И. Шишкин, М. В. Ломоносов, П. И. Чайковский, А. С. Пушкин, А. Н. Толстой, А. П. Чехов и многие другие.

¹ Россия укрепила свои позиции в рейтинге конкурентоспособности в сфере туризма [Электронный ресурс] // Официальный сайт Федерального агентства по туризму. URL: <http://www.russiatourism.ru/news/12824/> (дата обращения: 25.07.2017).

- **Приключенческий и экстремальный туризм.**

Большинство природных регионов России имеют труднодоступные памятники археологии и культуры, которые представляют несомненный интерес для туристов.

- **Экологический туризм.**

В России расположены 41 национальный парк и 103 заповедника. В список мирового наследия ЮНЕСКО входит пять российских природных объектов: девственные леса Коми, озеро Байкал, вулканы Камчатки, золотые Алтайские горы, Западный Кавказ.

- **Паломнический туризм.**

Направления, в которые чаще всего отправляются паломники это, в первую очередь, Северо-Запад и Центр России, самая развитая часть страны, которая была ещё в Средние века, во времена возникновения христианства и его развития на Руси. Много паломников отправляется в путешествие по Золотому кольцу, Задонск (Липецкая область), Курск и Дивеево (Нижегородская область) и, конечно же, в Северо-Западный регион.

- **Пляжный и оздоровительный туризм.**

Несмотря на то, что Россия считается одной из стран с самым холодным климатом, в ее территорию входят области с умеренным морским климатом (Калининградская область, Тамань), с полусухим средиземноморским климатом (участок побережья от Анапы до Туапсе), с влажным субтропическим климатом (Сочи) и с умеренным муссонным климатом (Приморский край), где расположены летние курортные зоны.

- **Деловой туризм.**

Бизнес-туризм, набирающий обороты на российском туристическом рынке, с каждым годом привлекает все больше корпоративных клиентов. Индивидуальные корпоративные туры или эксклюзивный бизнес-тур, призванный сделать поездку максимально эффективной и выгодной по цене, — все это корпоративный туризм, неотъемлемый элемент успешной работы любой компании. Услуги, предоставляемые в деловом туризме: бронирование отелей, организация семинаров, конференций, деловых поездок, корпоративных мероприятий, организация экологических и научных туров, тим-билдинги, инсентив-туры и пр.

- **Круизы.**

В России развиты круизы по крупным рекам — Волге, Лене, Енисею. Путешествие по русским рекам — это увлекательный и в то же время разнообразный тур, позволяющий получить немало впечатлений, полноценно отдохнуть от шума города и его суеты. В ходе речных круизов путешественники смогут увидеть старинные памятники архитектуры, посетить исконные русские села и деревни, с борта теплохода вдоволь налюбоваться разнообразными ландшафтами — от северной тайги до южных степей.

Разнообразие видов и форм туризма детерминирует возможность создания разнообразных видов инфраструктуры, а также необходимость обеспечения квалифицированными кадрами для постоянного трудоустройства и кадрами для временного трудоустройства.

Другой характерной чертой для сферы туризма является сезонность определенных его видов. Многие авторы говорят о том, что сфера туризма подвержена влиянию факторов сезонности, как следствия периодического изменения климатических условий в течение года. Сезонность загрузки туристской дестинации отражается и на рынке труда региона, проявляясь в изменении тенденций генерации рабочих мест в сфере обслуживания, интенсивности загрузки транспортных средств, средств размещения, ресторанов и аттракций. Нужно учитывать и то, что, кроме природно-климатических особенностей и явлений, на загрузку мест традиционного туристского посещения влияют общенациональные и религиозные празд-

ники, каникулы, крупные зрелищные и спортивные мероприятия. Интенсивность туристских потоков в подобные периоды возрастает.

Загрузка предприятий сферы туризма и туристской инфраструктуры, а также торговли, на этот период кратковременно существенно увеличивается. Предприятия сферы обслуживания на этот период дополнительно нанимают большее количество персонала, что также влияет на состояние рынка труда региона. Отметим, что в настоящее время, учитывая как разнообразие форм туризма, некоторые из которых инвариантны ко времени года (конгрессный, деловой, научный, ностальгический, культурно-познавательный и пр.), так и культурно-познавательное и инфраструктурное развитие наиболее интересных дестинаций, сезонный характер туризма в большей степени сглаживается, и туристские посещения происходят круглогодично.

Третья и самая важная, имманентная для сферы туризма, характеристика — комплексность туристской услуги. Любое туристское путешествие включает целый ряд этапов и состоит из множества элементов (рис. 1). При этом неудовлетворительное или откровенно низкое качество обслуживания хотя бы на одном из этапов может испортить впечатление от всей комплексной туристской услуги и сократить количество туристских посещений. В основе гарантии качества туристского продукта лежит кадровое обеспечение сферы туризма в регионе, элементы которого реализуются на региональном рынке труда.

Потребности туристской сферы, рынка туристских услуг в кадрах могут меняться с одной стороны циклически (от сезона к сезону) в соответствии с фазой реализации цикла рекреационных занятий, так и в связи с развитием и приобретением дестинациями новых туристско-рекреационных профилей (рис. 2, рис. 3).

Как следствие, возникает необходимость в обеспечении динамично развивающейся сферы туризма кадрами, разнообразными по номенклатуре профессий и уровню квалификации, но с неизменным требованием к качеству труда как гаранту высокого качества туристской услуги. В этой связи в регионе развивается инфраструктура обучения, переобучения, повышения квалификации работников сферы туризма, а также развивается механизм регулирования рынка труда, опосредованный развитием сферы туризма (рис. 4).

При этом важно отметить, что спрос на труд на рынке труда региона будет определяться не только спросом на туристские услуги (т. е. внешними характеристиками), но и квалификационной структурой занятых, системой управления на предприятиях и в учреждениях сферы туризма, характером контроля за трудом (т. е. внутренними характеристиками, которые дают представление о состоянии туристской инфраструктуры). Кроме того, на состояние рынка труда будут оказывать влияние и социальные характеристики региональной системы, т. е. те представления и понятия, ценности и убеждения, которые господствуют в обществе на уровне региона или в конкретной социально-профессиональной среде региона.

Изучение опыта и практики развития сферы туризма становится актуальным не только с точки зрения определения новых направлений ее развития, новых форм организации, но и с точки зрения поиска возможностей использования данной сферы для решения задач регионального экономического развития и регулирования региональных рынков труда [4]. Особую значимость данное направление приобретает в связи с распространением радикальных теорий рынка труда, которые говорят о том, что формирование занятости и регулирование рынка труда происходят не только на национальном и региональном уровнях, но и на уровне отдельных отраслей.

На региональном уровне развитие сферы туризма является одним из важных направлений диверсификации экономики и повышения эффективности использования ресурсного потенциала региона, в том числе и трудовых ресурсов региона.

Рис. 1. Элементы туристского продукта

Рис. 2. Профиль туристской дестинации на примере Санкт-Петербурга

Поскольку от эффективности функционирования социально-экономической системы региона в значительной мере зависят направления и темпы его развития, и, кроме того, уровень и качество жизни населения, ситуация на региональном рынке труда представляет собой один из параметров, по отношению к которому большинство индикаторов социально-экономического развития территории являются производными [1; 3].

Именно по этой причине региональный рынок труда нуждается в новых эффективных механизмах его регулирования. Тенденции, проявляющиеся на региональных рынках труда, показывают, что в численности занятых в экономике преобладают работники со средним профессиональным и высшим образованием. Данная ситуация говорит о том, что работодатели повышают требования к определенным знаниям, навыкам и умениям работников, кроме того, работодатели приветствуют совмещение профессий, наличие глубоких знаний и навыков у работников в смежных областях, профессиях. Это связано с применением нового оборудования и новых технологий при оказании туристских услуг. Причем для эффективной деятельности предприятий и организации туристской сферы при внедрении инноваций необходимы не только грамотные руководители и специалисты, но и высококвалифицированные рабочие.

Эффективное предложение на рынке труда должно быть сбалансированным со спросом на рабочую силу в количественном и качественном аспектах и обеспечивать устойчивое развитие экономики региона. Спрос на труд является комплексным

Рис. 3. Цикл рекреационных занятий

Рис. 4. Механизм взаимодействия рынка туристских услуг и рынка труда на уровне региона

* При этом кадры могут быть разного уровня квалификации (высококвалифицированные, низкоквалифицированные), с постоянным и временным трудоустройством (сезонные работники)

показателем, который отражает различные социоэкономические явления и процессы, благодаря которым и появляется спрос на труд. При этом изменение спроса на труд в значительной мере вызвано изменением количества рабочих мест — их движением и воспроизводством.

Спрос на труд определяется комплексом факторов, которые не всегда являются частью непосредственно системы рынка труда. В большинстве случаев эти факторы комбинируются, часть факторов является элементами смежных рынков социально-экономической системы. Например, такой элемент производственной системы (товарного рынка), как объем выпуска продукции (в случае с туризмом — количество оказываемых услуг) определяется группой факторов — спросом на продукт (услугу), объемом производственных фондов, числом занятых работников, используемыми технологиями.

Таким образом, оказывая влияние на элементы рынков, смежных с рынком труда, можно оказывать влияние на спрос на труд, что, в свою очередь, повлечет изменения в инфраструктуре региона. Эти изменения будут касаться и социальной организации экономического развития региона, что отразится на состоянии регионального рынка труда. С этой точки зрения, рынок туристских услуг и сфера туризма в целом также представляют особый интерес. Развитие туристской инфра-

структуры на уровне региона положительно влияет не только на экономическую компоненту региональной системы, но и, что не столь очевидно, на социальную компоненту региональной системы.

Развитие сферы туризма как культурного, социального направления ориентируется на человеческий потенциал региона. При этом происходит взаимовлияние элементов социально-экономической системы региона — элементы инфраструктуры сферы туризма увеличивают человеческий потенциал региона, а человеческий потенциал региона определяет уровень и границы развития инфраструктуры и сферы туризма. Рассматривая регион в качестве базы для развития нового направления туризма или повышения эффективности деятельности текущего направления сферы туризма, в первую очередь, необходимо учитывать характеристики человеческого потенциала региона — уровень образования, имеющиеся знания, умения, навыки экономически активного населения региона (с точки зрения работодателя) и остального населения региона (как потребителей туристской услуги).

Кроме того, важной характеристикой является и насыщенность рынка труда необходимыми кандидатами (предложение труда), т. е. такое их количество, которое полностью удовлетворит спрос на труд (рис. 5). При отсутствии необходимых кандидатур на рынке труда сфера туризма, как субъект рынка труда, должна оказать определенное влияние на социально-экономическую систему региона — развить инфраструктуру для генерации необходимых кадров, с одной стороны, и, с другой стороны, создания потребителей туристских услуг.

Таким образом, поиск возможных механизмов регулирования региональных рынков труда является важнейшей задачей экономики, поскольку на сегодняшний день регион является самостоятельным субъектом хозяйствования и может сам строить свою экономическую политику в рамках решения местных проблем, не затрагивая интересы других регионов. При этом комплексное развитие сферы туризма на региональном уровне и на уровне всей страны может стать одним из механизмов социально-экономической организации развития региона, и, как следствие, мощным фактором регулирования рынка труда.

Литература

1. *Бобрешова И. П.* Конъюнктура регионального рынка труда // Вестник Оренбургского государственного университета. 2015. № 8. С. 8–14.
2. *Куценко Е. И.* Инновационная политика как инструмент перехода к устойчивому развитию региона // Менеджмент в России и за рубежом. 2014. № 3. С. 79–84.
3. *Лапаева М. Г.* Теоретические аспекты регионального развития в современных условиях // Вестник Оренбургского государственного университета. 2013. № 8. С. 119–123.
4. *Малинин А. М., Андреева Д. А.* Развитие сельского туризма в регионах России как форма повышения уровня социально-экономического развития региона // Известия Санкт-Петербургского государственного аграрного университета. 2016. № 44. С. 204–209.
5. *Потемкин В. К.* Личностный фактор в территориальной организации производственной деятельности: научное издание. СПб : Северо-Западный институт повышения квалификации ФНС России, 2014. 222 с.
6. *Родионова Л. В., Троцкий А. Я.* Региональный рынок труда: проблемы формирования, прогнозирования и регулирования // Известия Алтайского государственного университета. 2011. № 2–1. С. 298–307.
7. *Сценарные условия и прогнозирование долгосрочного развития экономики мегаполиса: монография* / [С. Н. Агарков и др.]; под ред. С. В. Кузнецова, В. Е. Рохчина; Российская академ. наук, Федеральное гос. бюджетное учреждение науки Ин-т проблем региональной экономики. СПб. : ИПРЭ РАН : ГУАП, 2014. 139 с.
8. *Тайгибова Т. Т.* Анализ состояния и перспективы развития въездного туризма в современной России // Актуальные вопросы экономики и управления: материалы Междунар. науч. конф. (г. Москва, апрель 2011 г.). Т. II. М. : РИОР, 2011. С. 218–223.

References

1. Bobreshova I. P. *Environment of regional labor market* [Kon'yunktura regional'nogo rynka truda] // Messenger of the Orenburg State University [Vestnik Orenburgskogo gosudarstvennogo universiteta]. 2015. N 8. P. 8–14. (rus)
2. Kutsenko E. I. *Innovative policy as the instrument of transition to sustainable development of the region* [Innovatsionnaya politika kak instrument perekhoda k ustoichivomu razvitiyu regiona] // Management in Russia and abroad [Menedzhment v Rossii i za rubezhom]. 2014. N 3. P. 79–84. (rus)
3. Lapaeva M. G. *Theoretical aspects of regional development in modern conditions* [Teoreticheskie aspekty regional'nogo razvitiya v sovremennykh usloviyakh] // Bulletin of the Orenburg State University [Vestnik Orenburgskogo gosudarstvennogo universiteta]. 2013. N 8. P. 119–123. (rus)
4. Malinin A. M., Andreeva D. A. *Development of rural tourism in regions of Russia as a form of increase in level of social and economic development of the region* [Razvitie sel'skogo turizma v regionakh Rossii kak forma povysheniya urovnya sotsial'no-ekonomicheskogo razvitiya regiona] // News of the St. Petersburg State Agricultural University [Izvestiya Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta]. 2016. N 44. P. 204–209. (rus)
5. Potemkin V. K. *A personal factor in the territorial organization of production activity* [Lichnostnyi faktor v territorial'noi organizatsii proizvodstvennoi deyatel'nosti]: scientific publication. SPb. : NW FTS of Russia Training Institute [Severo-Zapadnyi institut povysheniya kvalifikatsii FNS Rossii], 2014. 222 p. (rus)
6. Rodionova L. V., Trotskovsky A. Ya. *Regional labor market: problems of formation, forecasting and regulation* [Regional'nyi ryok truda: problemy formirovaniya, prognozirovaniya i regulirovaniya] // News of the Altay State University [Izvestiya Altaiskogo gosudarstvennogo universiteta]. 2011. N 2-1. P. 298–307. (rus)
7. *Scenario conditions and forecasting of long-term development of economy of the megalopolis* [Stsenarnye usloviya i prognozirovanie dolgosrochnogo razvitiya ekonomiki megapolisa]: monograph / S. N. Agarkov, etc.; under the editorship of S. V. Kuznetsov, V. E. Rokhchin; Institute of problems of regional economy of RAS. SPb. : IPRE RAS : SUAI [IPRE RAN : GUAP], 2014. 139 p. (rus)
8. Taygibova T. T. *The analysis of a state and the prospect of development of entrance tourism in modern Russia* [Analiz sostoyaniya i perspektivy razvitiya v'ezdnoogo turizma v sovremennoi Rossii] // Topical issues of economy and management [Aktual'nye voprosy ekonomiki i upravleniya]: materials of the International scientific conference (Moscow, April, 2011). V. II. M. : RIOR, 2011. P. 218–223. (rus)